

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 2

2024

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5 НОМЕР 2

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 5, ISSUE 2

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раза в год
№2 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 2/2024

Электронная версия

журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Иноятов Амрилло Шодиевич - доктор медицинских наук, профессор, министр здравоохранения. (Узбекистан)

Хайдаров Нодиржон Кадилович – доктор медицинских наук, профессор, ректор Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог, микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского педиатрического неврологического института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтерева. (Россия).

Муратов Фахмитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - руководитель сосудистого отделения Республиканского специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии, доцент кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjueva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#2 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:

Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 2/2024

Electronic version of the

Journal on sites:

www.tadqiqot.uz,
www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Inoyatov Amrillo Shodievich - doctor of medical Sciences, Professor, Minister of health. (Uzbekistan).

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoyevich - head of the vascular department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery, associate professor of the Department of neurosurgery of the center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

1. Уринов Мусо Болтаевич, Назарова Жанна Авзаровна, Алиева Нозима Солиевна КОГНИТИВНАЯ ДИНАМИКА ПРИ ЭПИЛЕПСИИ НА ФОНЕ ПРОТИВОСУДОРОЖНОЙ ТЕРАПИИ.....	7
2. Назарова Жанна Авзаровна, Бахадирханов Мухамедшокир Мухамедкабирович ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСА РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ИСХОД ОСТРОГО НАРУШЕНИЯ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ.....	10
3. Муродова Дилором Субхоновна, Кариев Шухрат Маратович, Полатова Джамиля Шагайратовна СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ (ГЛИОМ) ГОЛОВНОГО МОЗГА.....	13
4. Xodjiyeva Dilbar Tadjiyevna, Xayriyeva Muxsina Farxodovna ISHEMIK INSULTDAN KEYINGI KOGNITIV VA MUVOZANAT BUZILISHLARI, ULARNING DIAGNOSTIKASI VA REABILITATSIYASI.....	19
5. Саматов Фаррух Фарходович, Джурабекова Азиза Тохировна, Амонова Захро Кахрамоновна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ У ДЕТЕЙ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ.....	22
6. Askarova Fotima Kudratovna TACTICS IN THE MANAGEMENT OF EPILEPSIA BIRTHDAYS (LITERATURE REVIEW).....	27
7. Джурабекова Сурайё Тахировна ЭПИЛЕПСИЯ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ ПРОГНОЗЫ И ЕГО ТЕЧЕНИЯ (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР).....	30
8. Mamurova Mavludaxon Mirxamzayeva, Gaybiyev Akmal Axmadjonovich BOLALARDAGI DIABETIK NEVROPATIYALARNING YANGICHA DAVOLASH USULLARI.....	33
9. Гулова Мунисахон Афзаловна МИГРЕНЬ И ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ – СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД, ПОТЕНЦИАЛ НЕВРОЛОГА (ОБЗОР).....	37
10. Омонова Умида Тулкиновна, Окилжонова Нигорахон Абдулазизовна, Бахромов Гавхар Акмаловна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТЕЙ С НАСЛЕДСТВЕННОЙ СПАСТИЧЕСКОЙ ПАРАПЛЕГИИ ШТРЮМПЕЛЯ В СРАВНИТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ С ДЦП СПАСТИЧЕСКОЙ ДИПЛЕГИИ.....	44
11. Sabirov Jasurbek Oltiboevich, Yuldashev Ravshan Muslimovich, Ismailova Ra'no Olimjanovna ORQA MIYA BO'YIN QISMI INTRAMEDULLYAR O'SMALARINI NEYROFIZIOLOGIK USULLAR YORDAMIDA TASHXISLASH VA DAVOLASH. (ADABIYOTLAR TAHLILI).....	49
12. G'aniyev Mirvorisjon Tulqunjon og'li, Yuldashev Ravshan Muslimovich, Kariyev Gayrat Maratovich BOLALARDA ORQA MIYA O'SMALARINI ZAMONAVIY DAVOLASH USULLARI (Adabiyot sharhi).....	52
13. Zulaykho Ravshanbek qizi Egamnazarova, Yulduz Alpisovna Musayeva CHARACTERISTICS OF CLINICAL AND PATHOMORPHOLOGICAL COURSE OF CARDIOEMBOLIC STROKE.....	55
14. Абдурахманова Манзура Абдумуталовна, Туйчибаева Нодира Мираталиевна СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА ЮВЕНИЛЬНУЮ МИОКЛОНИЧЕСКУЮ ЭПИЛЕПСИЮ.....	64
15. Зекрияев Нормурод Набиевич, Югай Игорь Александрович, Кариев Гайрат Маратович, Исмаилова Рано Олимжоновна ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАТИВНОЙ ТЕХНИКИ ПРИ СЕЛЕКТИВНОЙ ДОРСАЛЬНОЙ РИЗОТОМИИ У ДЕТЕЙ С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ.....	69
16. Омонова Умида Тулкиновна, Хаитбаева Наргиза Темуровна ОСОБЕННОСТИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ ПРИ МУКОВИСЦИДОЗЕ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	73
17. Асадуллаев Мақсуд Махмудович, Сохибназаров Нодиржон Ғанижонович, Атаниязов Махсуджан Камалиддинович, Вахабова Наргиза Мақсудовна, Шамсиева Умида Абдувахидовна ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯР КАСАЛЛИКЛАРНИ ЎТКИР ДАВРИДА ДАВОЛАШ ЧОРА-ТАДБИРЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	76

18. Якубов Жахонгир Баходирович, Кариев Гайрат Маратович, Жавлон Абдуллаевич, Бабаханов Баходир Хуррамович, Эшқувватов Гайрат Эркинович, Бабажанова Лола Бахтияровна ПРЕДРАСПОЛАГАЮЩИЕ ФАКТОРЫ, ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ СПОНТАННОЙ НАЗАЛЬНОЙ ЛИКВОРЕИ. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ.....	81
19. Kamalova Dilafruz Donierovna, Norhujajeva Charoshon Bobir kizi BACK PAIN IN PREGNANCY (LITERATURE REVIEW).....	85
20. Kamalova Malika Ilkhomovna, Rakhmonova Mohigul Shodikulovna EXAM STRESS OF STUDENTS AND METHODS OF ITS OVERCOMING.....	88

Омонова Умида Тулкиновна

Ташкентский Педиатрический медицинский институт

Хайтбаева Наргиза Темуровна

Республиканский специализированный

научно-практический медицинский центр здоровья матери и ребенка

ОСОБЕННОСТИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ ПРИ МУКОВИСЦИДОЗЕ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)**АННОТАЦИЯ**

В данной статье проанализировали литературные сведения об особенностях развития неврологических расстройств при муковисцидозе (МВ), о современных взглядах ранней диагностики данной патологии. Обобщенный анализ научной зарубежной и отечественной литературы показывает, что у этой проблемы остается ряд сложных нерешенных вопросов. Интеграция скрининга психического здоровья, раннего выявления неврологических расстройств и целенаправленного лечения пациентов с МВ может снизить смертность и инвалидность, наблюдаемую при этом заболевании.

Ключевые слова: муковисцидоз, неврологические расстройства у детей

Омонова Умида Тулкиновна

Тошкент Педиатрия тиббиёт институти

Хайтбаева Наргиза Темуровна

Республика ихтисослаштирилган она ва бола саломатлиги илмий- амалий тиббиёт маркази

МУКОВИСЦИДОЗДА НЕВРОЛОГИК БУЗИЛИШЛАРНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ)**АННОТАЦИЯ**

Ушбу мақолада муковисцидозда неврологик бузилишларнинг ривожланиш хусусиятлари, ушбу хасталикни эрта ташхислаш бўйича замонавий қарашлар ҳақида адабиётлар таҳлил қилинди. Ҳорижий ва маҳаллий илмий адабиётларнинг умумлаштирилган таҳлили шуни кўрсатадики, бу хасталик бўйича ҳали ҳам ечилмаган бир қатор муаммолар мавжуд. Руҳий саломатлик скринингини интеграциялаш, муковисцидозда кузатилувчи неврологик бузилишларни эрта аниқлаш ва муковисцидоз билан оғриган беморларни мақсадли даволаш ушбу касалликда кузатилувчи ўлим ва ногиронликни камайтириши мумкин.

Калит сўзлар: муковисцидоз, болаларда неврологик бузилишлар

Omonova Umida Tulkinovna,

Tashkent Pediatric Medical Institute

Khaitbaeva Nargiza Temurovna,

Republican Specialized Scientific and Practical

Medical Center for Maternal and Child Health

FEATURES OF NEUROLOGICAL DISORDERS IN CYSTIC FIBROSIS (LITERATURE REVIEW)

This article analyzed literary information about the features of the development of neurological disorders in cystic fibrosis (CF), about modern views on the early diagnosis of this pathology. A generalized analysis of scientific foreign and domestic literature shows that this problem still has a number of complex unresolved issues. Integrating mental health screening, early detection of neurological disorders, and targeted treatment of patients with CF may reduce the mortality and disability observed in this disease.

Keywords: cystic fibrosis, neurological disorder in children

Муковисцидоз (МВ) - аутосомно-рецессивное моногенное наследственное заболевание, обусловленное мутациями в гене муковисцидозного трансмембранного регулятора проводимости (МВТР), который кодирует работу белка МВТР - хлорного канала на мембранах большинства эпителиальных клеток. Ген расположен на длинном плече 7 хромосомы, включает 27 экзонов и регулирует работу ионных каналов и мембранного транспорта

в эпителиальных клетках дыхательных путей и желез внешней секреции, в частности поджелудочной железы [1,4,6].

Встречаемость муковисцидоза варьирует в разных странах от 1 случая на 1800 в Ирландии до 1 на 26 000 новорожденных в Финляндии [2, 4, 5]. Частота встречаемости МВ в европейской популяции колеблется от 1:600 до 1:17000 новорожденных. В США количество людей больных МВ достигает более 30000, а по всему миру – 80000–100000 человек [3,9,11]. В Российском

регистре 2019 года представлены данные о 3169 пациентах с МВ из 81 региона РФ [2,3,5]. По данным национального регистра РФ МВ за 2021 год средний возраст смерти составляет - $23,7 \pm 10,3$ лет, средний возраст пациентов - $14,0 \pm 9,8$ лет. Заболевание рассматривается, как модель ускоренного старения [1,2].

МВ – сложное заболевание, поражающее многие органы. Органами-мишенями являются бронхолегочная система, поджелудочная железа, печень и желчевыводящие пути, кишечник и др. Хотя нервная система традиционно не рассматривается как орган, поражаемый при МВ, зарубежные ученые доказывают о том, что она подвергается воздействию и может способствовать патогенезу МВ [11,16,18]. Общеизвестно, что транспорт хлоридов значительно изменяет активность нейронов, предполагается, что наличие или отсутствие МВТР в нервной системе может влиять на функцию нейронов. Хотя МВТР (CFTR) обычно обнаруживается на эпителиальных клетках дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, поджелудочной железы, семявыносящих протоков и потовых желез, есть доказательства того, что CFTR присутствует в головном и спинном мозге [8,14]. Первоначально считалось, что распространение CFTR в головном мозге ограничено гиппокампом, но теперь известно, что его экспрессия широко распространена в нейрональных клетках по всей ткани головного мозга [13,18,19]. Фундаментальные последствия мутации CFTR на функцию ЦНС в настоящее время неизвестны. Было обнаружено, что CFTR широко распространен на ранних стадиях развития нейронов, и была выявлена задержка созревания структур мозга у людей с МВ. Кроме того, экспрессия CFTR в гипоталамусе, по-видимому, снижается у людей с болезнью Альцгеймера по сравнению с контрольной группой [7, 8].

Клиническая картина МВ многообразна, что объясняется большим количеством мутаций в гене МВТР. Муковисцидоз может протекать под масками различных болезней легких, печени, поджелудочной железы. Встречаются пациенты с моносимптоматикой в виде упорного полипозного синусита или в виде мужского бесплодия у мужчин с МВ. Но у большинства людей с МВ отмечаются нарушения нутритивного статуса различной степени [3,5]. Мутации гена МВТР подразделяют на 6 классов, определяющих тяжесть проявления клинической картины заболевания на белковом уровне. Принято считать, что мутации I–III классов приводят к тяжелым нарушениям функционирования белка МВТР – к классическому фенотипу проявления муковисцидоза, в то время как мутации IV–VI классов вызывают частичные «мягкие» нарушения функции транспортера, что клинически проявляется в более легких формах заболевания [6,10,11].

В дополнение к классическим респираторным и вегетативным проблемам у пациентов с муковисцидозом наблюдаются различные симптомы, включая нарушения поведения и когнитивных функций. Психологическая адаптация детей с муковисцидозом отличается большей длительностью и имеет ряд особенностей, обусловленных комплексом психологических качеств, свойственных таким пациентам (повышенная тревожность, агрессивность, негативизм, эмоциональная напряженность, неадекватная самооценка и др.). Это говорит о том, что повреждение головного мозга, которое можно исследовать с помощью неинвазивной магнитно-резонансной томографии (МРТ), является проявлением этого состояния. Однако целостность ткани головного мозга в участках, регулирующих когнитивные, вегетативные, дыхательные функции и функции настроения у пациентов с МВ, неясна. Ученые оценили региональные изменения в головном мозге с использованием Т1-взвешенных изображений высокого разрешения на основе плотности серого вещества (GM) и процедур T2-релаксометрии при МВ по сравнению с контрольной группой. Люди с хроническими заболеваниями, такими как МВ, подвергались повышенному риску депрессии и вегетативных нарушений. Кроме того, многие аспекты самого заболевания могут привести к высокому уровню тревожности. Кроме этого в литературе сообщается о значительно более высоких показателях ВАИ и BDI-II у пациентов с МВ по сравнению со здоровыми людьми, что

согласуется с предыдущими исследованиями [12,16, 17]. Кроме того, учёные обнаружили, что пациенты с МВ имели более низкие общие оценки MoCA, и это изменение было наиболее значимым в зрительно-пространственных/исполнительных поддоменах. В нескольких участках головного мозга, включая мозжечок, гиппокамп, миндалевидное тело, островок, префронтальные и височные участки, были обнаружены изменения тканей на основе плотности GM или процедур T2-релаксометрии, областей, которые участвуют в познании, настроении и вегетативных функциях. Повреждение нейронов, обусловленное гипоксией и/или гиперкапнией, считается одним из ключевых механизмов легочных заболеваний [12, 17]. Как гипоксия, так и гиперкапния часто присутствуют у пациентов с МВ наряду с мутированным геном CFTR и являются потенциальными причинами наблюдаемых изменений нервной системы.

В настоящее время важной целью лечения муковисцидоза является замедление прогрессирования бронхолегочных нарушений, так как ухудшение функции лёгких прежде всего ведёт к снижению качества и продолжительности жизни этих больных [15].

По результатам исследований, обострения легочных инфекций приводят к значительному снижению связанного со здоровьем КЖ у больных с МВ [4].

При этом вне зависимости от того, проводится ли интенсивная антибиотикотерапия в условиях стационара или на дому, агрессивное лечение обострений легочной инфекции приводит к значительному улучшению КЖ [6,10], а также к увеличению продолжительности жизни [8].

Лечение хронической инфекции *Pseudomonas* с использованием ингаляционной формы тобрамицина [11] или азтреонама [15] также приводит к улучшению связанного со здоровьем КЖ, а также ОФВ1.

Применение физиотерапевтических методов, направленных на освобождение дыхательных путей от скапливающейся мокроты и слизи, 30 отличается низким уровнем приверженности пациентов в долгосрочном периоде, так как требует от 20 до 45 минут два раза в сутки [4].

Используемые в клинической практике методы демонстрируют эффективность в краткосрочном периоде, однако их влияние на связанное со здоровьем КЖ в рамках хорошо спланированных исследований не оценивалось.

Фармакологические препараты для восстановления мукоцилиарного клиренса дыхательных путей включают ДНКазу, β_2 -агонисты, доставляемые с помощью небулайзера, а также ингаляции гипертонического раствора NaCl. Несмотря на то, что безопасность и эффективность вышеуказанных методов была подтверждена в рамках рандомизированных контролируемых исследований, убедительных данных, свидетельствующих об улучшении связанного со здоровьем КЖ у пациентов с МВ получено не было [13].

Оценка состоит из восьми показателей: зрение, слух, речь, способность передвигаться, мелкая моторика, эмоции, когнитивные процессы и уровень болевого синдрома. Каждый показатель имеет пять или шесть градаций [15,19].

Для присвоения определенной значимости для каждого уровня признака используется многомерная функция полезности. С помощью специальной формулы полученные значения в сочетании позволяют определить общую полезность, обеспечивающую комплексную оценку пациента, облегчающую оценку различных последствий заболевания и различных степеней тяжести заболевания. В США были проведены исследования подростков с МВ при помощи опросника HUI, получено показатели по общей шкале HUI2 -0,83, по шкале «боль» -0,93, «эмоции» -0,88 [14].

Более чем у 85% пациентов с муковисцидозом наблюдаются признаки мальабсорбции вследствие экзокринной недостаточности поджелудочной железы [3]. Это вызывает мальабсорбцию жиров, что приводит к множественному дефициту питательных веществ у детей с муковисцидозом. Сюда входят различные жирорастворимые витамины. Исследования у детей с

муковисцидозом показали биохимический дефицит витамина Е в 90–95% случаев [4,5,6]. Помимо витамина Е, существуют и другие питательные вещества, дефицит которых вызывает периферическую невропатию, а именно тиамин (витамин В1), рибофлавин (витамин В2), пиридоксин (витамин В6), витамин В12, фолиевую кислоту и медь [11]. В этом исследовании мы сообщили о частоте и характере периферической нейропатии у пациентов с муковисцидозом и связи этой заболеваемости с уровнем микроэлементов в сыворотке крови.

Обобщенный анализ научной зарубежной и отечественной литературы показывает, что у этой проблемы остается ряд сложных нерешенных вопросов. Интеграция скрининга психического здоровья, раннего выявления неврологических

расстройств и целенаправленного лечения пациентов с МВ может снизить смертность и заболеваемость, наблюдаемую при этом заболевании.

Анализ изученной научно-медицинской литературы, материалов государственной регистрации и учета НИР, показал что в настоящее время проводятся многочисленные научные исследования, направленные на оптимизацию комплексного подхода в диагностике и лечении пациентов с муковисцидозом.

Важное значение имеет разработка современных методов диагностики неврологических расстройств, лечения и профилактики для снижения тяжести и частоты развития осложнений муковисцидоза.

Список литературы:

1. Андреев Д.А., Башлакова Е.Е., Хачанова Н.В., Давыдовская М.В. Регистры больных муковисцидозом: отечественный и зарубежный опыт//Педиатрическая фармакология. - 2017. - Т. 14. № 2. - С. 115-126.
2. Баранов А.А., Намазова-Баранова Л.С., Симонова О.И. и др. Современные представления о диагностике и лечении детей с муковисцидозом//Педиатрическая фармакология. - 2015. - Т. 12. № 5.- С. 589-604.
3. Барзунова Т. В. Клиническая характеристика и особенности течения муковисцидоза у детей. // Тезисы XV Российского конгресса "Инновационные технологии в педиатрии и детской хирургии" с международным участием / Т. В. Барзунова, Н. Н. Мартынович, В. М. Шинкарева // Российский вестник перинатологии и педиатрии. - М., 2016. - Том 61 N4. - С. 230
4. Леднева Вера Сергеевна. Эффективность современных технологий ранней диагностики муковисцидоза, возможности оптимизации терапии и прогноза: диссертация ... доктора медицинских наук: 14.01.08 / Леднева Вера Сергеевна; Воронежская государственная медицинская академия им.Н.Н.Бурденко.- Воронеж, 2013
5. Максимищева Татьяна Юрьевна. Индивидуализированная коррекция нутритивного статуса у детей с муковисцидозом: диссертация ... кандидата Медицинских наук: 14.01.08 / Максимищева Татьяна Юрьевна; ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 2020
6. Мусаходжаева Д. А. Характеристика цитокинового статуса у детей с муковисцидозом : научное издание / Д. А. Мусаходжаева, Ф.М. Шамсиев, Н. Я. Файзуллаева // Журнал теоретической и клинической медицины. - Ташкент, 2013. – N5. - С. 107-109.
7. Самсонова Марина Сергеевна. Новые подходы к оценке качества жизни детей с муковисцидозом: диссертация ... кандидата Медицинских наук: 14.01.08 / Самсонова Марина Сергеевна; Научный центр здоровья детей Министерства здравоохранения Российской Федерации.- Москва, 2016.- 151 с.
8. Чистый А.Г. Качество жизни детей и подростков, больных муковисцидозом. // БГМУ: 90 лет в авангарде медицинской науки и практики. Сборник научных трудов. Редколлегия: А.В. Сикорский [и др.]. - 2011. - С. 142.
9. Чистый А.Г. Качество жизни детей с муковисцидозом как критерий состояния их здоровья//Медицинский журнал. - 2013. - № 4 (46). - С. 114-119.
10. Шерман В.Д., Каширская Н.Ю., Капранов Н.И. Современный алгоритм диагностики муковисцидоза//Педиатрия. Журнал им. Г.Н. Сперанского. - 2014. - Т. 93. № 4. - С. 68-74.
11. Reznikov LR (2017) Cystic Fibrosis and the Nervous System. *Chest* 151: 1147-1155. [Crossref]
12. Marcorelles P, Friocourt G, Uguen A, Ledé F, Férec C et al. (2014) Cystic fibrosis transmembrane conductance regulator protein (CFTR) expression in the developing human brain: comparative immunohistochemical study between patients with normal and mutated CFTR. *J Histochem Cytochem* 62: 791-801. [Crossref]
13. AM Jurayev, RJ Khalimov New methods for surgical Treatment of Perthes Disease in children International Journal of Psychosocial Rehabilitation, Vol 24, Issue 02, 2020. P. 301-307
14. Schneider EK, McQuade RM, Carbone VC, Ortega FR, Wilson JW et al. (2018) The potentially beneficial central nervous system activity profile of ivacaftor and its metabolites. *ERJ Open Res* 4: 00127-2017. [Crossref]
15. MoCA Montreal Cognitive Assessment [cited 2019 11 July 2019]; MoCA website. Available from: <https://www.mocatest.org/the-mocatest/>.
16. Bucks RS (2013) Trail-Making Test, in Encyclopedia of Behavioral Medicine, M.D. Gellman and J.R. Turner, Editors. 2013, Springer New York: New York, NY 1986-1987.
17. R. Dj.Khalimov, A.M.Djurayev, Kh.R. Rakhmatullayev/ Rehabilitation Program For Children Withperthes Disease. Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation. 32(3).2021. P.18403 – 18406.
18. Tombaugh TN (2004) Trail Making Test A and B: nonmative data stratified by age and education. *Arch Clin Neuropsychol* 19: 203-214. [Crossref]
19. Cogstate. [cited 2019 11 July 2019]; Cogstate website. Available from: <https://www.cogstate.com/>.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 2

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000